

Simetrias de Lie e Invariantes em Vigas

Afonso Willian Nunes¹

Orientador: Prof. Dr. Samuel da Silva²

Colaborador: Cláudio H. C. C. Basquerotto³

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira
Departamento de Engenharia Mecânica

4 de setembro de 2017

¹ afonso_willian@hotmail.com

² samuel@dem.feis.unesp.br

³ cbasquerotto@ymail.com

- 1 Introdução
- 2 Objetivos
- 3 Simetrias de Lie
- 4 Aplicação na Teoria de Vigas
- 5 Considerações Finais

Introdução

- Teoria de Lie;
- Grupos contínuos de transformação;
- Simetrias em equações diferenciais;
- Remapeamento de soluções.

Figura: Sophus Lie

Objetivos

- Obter os geradores infinitesimais de simetria e os invariantes para a equação da linha elástica de uma viga hiperestática;
- Determinar novas variáveis que facilitem a integração dessa equação;
- Difundir a Teoria de Lie em problemas da engenharia.

Fluxograma do Algoritmo de Resolução

Condição de Lie

Se uma equação diferencial $\mathcal{F}(x, u, u', u'') = 0$ admite um grupo de simetrias, então:

$$(\chi + \mathcal{U}'')\mathcal{F} = 0$$

sendo o gerador de simetria $\chi = \xi \frac{\partial}{\partial x} + \eta \frac{\partial}{\partial u}$ e o operador $\mathcal{U}'' = \beta^{(1)} \frac{\partial}{\partial u'} + \beta^{(2)} \frac{\partial}{\partial u''}$, ξ e η funções infinitesimais de simetria e $\beta^{(1)}$ e $\beta^{(2)}$ extensões das derivadas de primeira e segunda ordem.

$$\beta^{(1)} = \frac{d\eta}{dx} - u' \frac{d\xi}{dx}$$

$$\beta^{(2)} = \frac{d^2\eta}{dx^2} - u' \frac{d^2\xi}{dx^2} - 2u'' \frac{d\xi}{dx}$$

Teorema de Noether

O Teorema de Noether pode ser entendido como um transformador de simetrias em quantidades físicas conservativas:

Teorema de Noether

Seja \mathcal{A} um invariante sob a transformação de simetria referente às funções ξ e η :

$$\mathcal{A} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{u}} (\dot{u}\xi - \eta) - \mathcal{L}\xi$$

onde \dot{u} é a derivada de u relação ao tempo e \mathcal{L} a lagrangiana do sistema.

Aplicação na Teoria de Vigas

Ilustração da viga hiperestática analisada sob a Teoria de Lie:

Figura: Viga Hiperestática

A equação da linha elástica para a seção de análise $\ell < x < 2\ell$ é dada por:

$$EI \frac{d^2}{dx^2} u(x) - V_A x - V_B (x - \ell) + qx^2 - \frac{qx^3}{12\ell} = 0$$

onde $u(x)$ é a função da deflexão, EI caracteriza a rigidez à flexão e V_A e V_B são as reações de apoio.

Aplicação na Teoria de Vigas

Aplicando a Condição de Lie na equação diferencial e sendo $\xi = \xi(x, u)$ e $\eta = \eta(x, u)$ tem-se o sistema de equações determinantes:

$$\frac{\partial^2}{\partial u^2} \xi = 0$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial u} \xi = 0$$

$$\frac{\partial^3}{\partial x^3} \xi = \frac{1}{4EI\ell} \left\{ \frac{\partial^2}{\partial x \partial u} \xi \alpha + \frac{\partial}{\partial u} \xi \lambda \right\}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial u^2} \eta = 2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial u} \xi$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial u} \eta = \frac{1}{8EI\ell} \left\{ \frac{\partial}{\partial u} \xi \alpha + 4EI\ell \frac{\partial^2}{\partial x^2} \xi \right\}$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \eta = \frac{1}{12EI\ell} \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \xi \alpha + \frac{\partial}{\partial u} \eta \alpha - q \xi \lambda \right\}$$

$$\alpha = 12 \left[\frac{qx^3}{12} - V_B \ell^2 + \ell x (V_A + V_B + qx) \right]$$

$$\lambda = [8q\ell x - qx^2 - 4\ell(V_A + V_B)]$$

Resolvendo o sistema de equações obtêm-se os oito pares de funções ξ e η , dando destaque aos geradores infinitesimais de simetria χ_4 e χ_7 :

$$\chi_4 = 6EI \frac{\partial}{\partial x} + x^2 [24\ell(V_A + V_B) + q(x^2 - 16\ell x)] \frac{\partial}{\partial u}$$

$$\chi_7 = 60x^2 EI \ell \frac{\partial}{\partial x} + x [-30\ell(V_B \ell x^2 + 2EIu) + 20\ell x^3(V_A + V_B) + qx^4(x - 15\ell)] \frac{\partial}{\partial u}$$

A partir do Teorema de Noether e de χ_4 tem-se o invariante:

$$\mathcal{A}_4 = \frac{q\ell^5}{5} \left[\frac{23063}{42} q\ell + 776 \left(V_A + \frac{3}{8} V_B \right) \right] - \frac{\ell^4}{4} (14V_A^2 + 10V_A V_B + 2V_B^2)$$

Logo, com $x = 2\ell$:

$$\frac{\partial}{\partial x} \mathcal{A}_4 = 0 \Rightarrow 10q\ell^2 - 6V_A\ell - 3V_B\ell = 0$$

que corresponde a somatória de momentos fletores no ponto C .

Aplicação na Teoria de Vigas

A partir de uma transformação canônica usando x_7 têm-se as novas coordenadas:

$$x_7 = \frac{1}{240EI\ell x} [qx^4(20\ell - x) - 40\ell x^3(V_A + V_B) + 120\ell(V_B\ell x^2 + 2EIu)]$$

$$u_7(x_7) = -\frac{1}{60EI\ell x}$$

Fazendo a mudança de variáveis na equação da linha elástica tem-se:

$$\frac{d^2}{dx_7^2} u_7(x_7) = 0$$

e a solução da equação remapeada é dada por:

$$u_7(x_7) = C_1 x_7 + C_2$$

onde C_1 e C_2 são constantes de integração.

Conclusões

- O invariante \mathcal{A}_4 , sob a quarta transformação de simetria χ_4 , está associado ao somatório de momentos fletores no ponto C .
- O gerador χ_7 fornece novas variáveis para a equação que facilitam obtenção da solução.

Conclusões

- O invariante \mathcal{A}_4 , sob a quarta transformação de simetria χ_4 , está associado ao somatório de momentos fletores no ponto C .
- O gerador χ_7 fornece novas variáveis para a equação que facilitam obtenção da solução.

Próximas Etapas

- Possibilidade da proposição de um novo método na forma de um teorema para cálculo de deflexão, reações de apoio e energia de deformação em vigas hiperestáticas envolvendo Simetrias de Lie.
- Estudar casos da Viga de Euler-Bernoulli em problemas de vibrações quando a deflexão é $u(x, t)$.

Referências Bibliográficas

- OLVER, P. J. Applications of Lie groups to differential equations. 1986.
- BAUMANN, G. Symmetry Analysis of Differential Equations with Mathematica. 1st. ed. USA: Springer, 2000.
- MARTINS, A. de S. Simetrias e leis de conservação na mecânica clássica. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 21, n. 1, p. 33-39, Março 1999.
- OLIVERI, F. Lie symmetries of differential equations: Classical results and recent contributions. Symmetry, v. 2, n. 2, p. 658, 2010.
- OLVER, P. J. Applications of Lie groups to differential equations. New York: Springer, 1986.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro do CNPq e da FAPESP, processos 404463/2016-9 e 16/22473-6, respectivamente.

